

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

Ofício nº 1720/2018/2ªCCR-PGR

Brasília, 03 de outubro de 2018.

A sua Excelência o(a) senhor(a)
Juiz(a) da 34ª Vara Federal de Pernambuco
Subseção Judiciária do Estado de Pernambuco

Assunto: Deliberação da 2ª CCR

Senhor(a) Juiz(a),

Cumprimentando-o(a), de ordem da Senhora Subprocuradora-Geral da República Dra. LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN, Coordenadora da 2ª CCR/MPF, encaminho a Vossa Excelência a decisão proferida nos autos do processo nº JF/PE/CBS-0807337-91.2018.4.05.8312-INQ, julgado na Sessão 725, de 26/09/2018, para adoção das providências cabíveis.

Respeitosamente,

Ana Cláudia de Souza Lopes
Técnica do MPU/Apoio Tec.-Adm./Administração
2ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF

MPF
FLS. _____
2ª CCR

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO

VOTO Nº 5872/2017

PROCEDIMENTO Nº 0807337-91.2018.4.05.8312

ORIGEM: 34ª VARA FEDERAL DE PERNAMBUCO

PROCURADOR OFICIANTE: ANTONIO NILO RAYOL LOBO SEGUNDO

RELATOR: CLAUDIO DUTRA FONTELLA

MATÉRIA: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342) em reclamatória trabalhista. Testemunhas, uma do reclamante e outra do reclamado, teriam prestado depoimentos contraditórios com relação aos preenchimentos do cartão de ponto da empresa. Promoção de arquivamento fundada na ausência de potencialidade lesiva e dolo. Discordância do MM. Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Ouvidos em sede policial, ambos ratificaram as declarações prestadas. A controvérsia entre os depoimentos dizia respeito à forma como eram preenchidos os cartões de ponto da empresa. Enquanto o reclamante afirmou que a testemunha da reclamada eram quem ao final do mês ditava os horários para que ele preenchesse os cartões de ponto, a outra testemunha dizia que os horários consignados nos cartões correspondiam ao efetivamente trabalhado pelos motoristas. Em momento algum o reclamante declarou em seu depoimento que os horários constantes nos cartões de ponto seriam inexatos, de modo que a forma como se dava o preenchimento não era essencial para o deslinde da causa trabalhista. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Inexistência de linha investigativa eficaz capaz de mudar o panorama probatório atual. Insistência no arquivamento.

INSISTÊNCIA NO ARQUIVAMENTO

A 2ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, atenta ao que consta dos autos, **INSISTE NO ARQUIVAMENTO**, acolhendo, como razões de decidir, os fundamentos invocados pelo Procurador da República oficiante.

Devolvam-se os autos ao Juízo de origem, para cumprimento, com as homenagens de estilo.

Brasília/DF, 06 de setembro de 2018.

Claudio Dutra Fontella
Procurador Regional da República
Suplente – 2ª CCR

/SBD

MPF
FLS _____
2A.CAM

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
2ª CÂMARA DE COORDENAÇÃO E REVISÃO - CRIMINAL

EXTRATO DA ATA

REFERÊNCIA: PROCURADORIA DA REPUBLICA NO MUNICIPIO DE C.DE S.AG./PALMARE
Nº JF/PE/CBS-0807337-91.2018.4.05.8312-INQ - **Eletrônico**

NÚMERO DO VOTO: 5872/2018

EMENTA DO VOTO: Inquérito Policial instaurado para apurar possível prática do crime de falso testemunho (CP, art. 342) em reclamatória trabalhista. Testemunhas, uma do reclamante e outra do reclamado, teriam prestado depoimentos contraditórios com relação aos preenchimentos do cartão de ponto da empresa. Promoção de arquivamento fundada na ausência de potencialidade lesiva e dolo. Discordância do MM. Juiz Federal. Aplicação do art. 28 do CPP c/c art. 62, inc. IV, da LC nº 75/93. Ouvidos em sede policial, ambos ratificaram as declarações prestadas. A controvérsia entre os depoimentos dizia respeito à forma como eram preenchidos os cartões de ponto da empresa. Enquanto o reclamante afirmou que a testemunha da reclamada eram quem ao final do mês ditava os horários para que ele preenchesse os cartões de ponto, a outra testemunha dizia que os horários consignados nos cartões correspondiam ao efetivamente trabalhado pelos motoristas. Em momento algum o reclamante declarou em seu depoimento que os horários constantes nos cartões de ponto seriam inexatos, de modo que a forma como se dava o preenchimento não era essencial para o deslinde da causa trabalhista. Ausência de indícios mínimos de má-fé ou vontade livre e consciente de ludibriar o juízo. Inexistência de linha investigativa eficaz capaz de mudar o panorama probatório atual. Insistência no arquivamento.

SESSÃO: 725ª Sessão Ordinária (26/09/2018)

RELATOR(A): CLAUDIO DUTRA FONTELLA

PARTICIPARAM DA VOTAÇÃO:

- LUIZA CRISTINA FONSECA FRISCHEISEN -
- JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA -
- CLAUDIO DUTRA FONTELLA -

DELIBERAÇÃO: Em sessão realizada nesta data, o colegiado, à unanimidade, deliberou pela homologação do arquivamento, nos termos do voto do(a) relator(a).

TERMO DE REMESSA

Encaminho à(ao) JF/PE/CBS - JUSTIÇA FEDERAL - SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DO CABO DE SANTO AGOSTINHO o expediente em referência para conhecimento e providências, nos termos da deliberação da 725ª Sessão Ordinária (26/09/2018) da 2A.CAM.

Brasília, 03 de outubro de 2018

ANA CLAUDIA DE SOUZA LOPES

2ª Câmara de Coordenação e Revisão - Criminal

Processo: **0807337-91.2018.4.05.8312**
Assinado eletronicamente por:
GISELE SIQUEIRA DA SILVA - Servidor Geral
Data e hora da assinatura: 04/10/2018 15:08:54
Identificador: 4058312.6351178
Para conferência da autenticidade do documento: <https://pje.jfpe.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam>

1810041507574300000006369714